

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani

MATERIALLARI TO‘PLAMI

12-13-oktabr, Farg‘ona, O‘zbekiston, 2023-yil

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoniga asosan 2023-yil 12-13-oktabr kunlari Farg‘ona politexnika institutida o‘tkazilgan **“Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumanining saralangan materiallari o‘rin olgan. To‘plamda oliy ta‘lim muassasalari, ilmiy tekshirish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining *“Axborot tizimlari va dasturiy ta‘minot mahsulotlari ishlab chiqarishning dolzarb muammolari”*, *“Raqamli iqtisodiyotning jamiyatni rivojlanishidagi dolzarb muammolari”*, *“Tibbiyot va filologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar”*, *“Fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollari”*, va *“Ishlab chiqarish sanoati, texnika va texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari”*ga oid ilmiy izlanish natijalari keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi:

Salomov O‘.R.	FarPI rektori, t.f.d., professor
Xamraqulov Z.A.	FarPI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, DSc.
Kambarov J.X.,	FarPI o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori, DSc.
S.M.Yusupov	FarPI IMT kafedrası mudiri, PhD.
Igamberdiyev X.Z.	I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Akad.
Kenjayev I.G.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Toshpolotov I.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Matkarimov A	Bremen universiteti, Germaniya, Prof.
Babadjanov F	Fraunhofer nomidagi ishlab chiqarish texnologiyalari va ilg‘or materiallar instituti, Germaniya, Prof.
Rasulov A.M.	TATU Farg‘ona filiali, O‘zbekiston, Prof.
Djalilov B.	Farg‘ona viloyati IT park raxbari, dots.
Taqrizchilar:	
L.K.Mamadaliyeva	FarPI, IMT kafedrası Prof.
M.X.Oxunov	FarPI, IMT kafedrası dots.
Texnik muxarrirlar:	M.A.Norbo‘tayeov, Yu.E.Minamatov, O.S.Olimova

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy xujjatlar sanasining to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari shaxsan mas‘uldirlar.

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Андижан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:
Russian, English

Chairman of exp. advice
F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev
PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov
*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov
Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova
*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ

Туляганова Шахноза Абдурахимовна

*Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хорезми, tulyaganova@tuit.uz*

Аннотация: В данной статье проводится анализ методов измерения потерь в оптоволоконных сетях с использованием оптических тестеров. Автор исследует принципы работы оптических тестеров и их возможности для измерения различных видов потерь, включая потери волокон, соединительных элементов и сплайсов. Они также исследуют особенности проведения измерений в сетях различного типа и масштаба. Авторы приводят примеры расчета и интерпретации измеренных значений потерь с использованием оптических тестеров. В заключение, они обсуждают преимущества и ограничения этих тестеров, а также предлагают рекомендации для эффективного использования и повышения точности измерений.

Ключевые слова: потери, оптоволоконные сети, оптические тестеры, измерение, волокна, соединительные элементы, сплайсы, типы сетей, масштаб, расчет, интерпретация, преимущества, ограничения, рекомендации.

LOSS MEASUREMENT USING OPTICAL TESTERS

Tulyaganova Shakhnoza Abdurakhimovna

*Tashkent University of Information Technology named after
Muhammad al-Khorezmi, tulyaganova@tuit.uz*

Annotation: This article analyzes methods for measuring losses in fiber optic networks using optical testers. The author explores the principles of operation of optical testers and their capabilities for measuring various types of losses, including losses of fibers, connectors and splices. They also explore the specifics of conducting measurements in networks of various types and scales. The authors provide examples of calculation and interpretation of measured loss values using optical testers. Finally, they discuss the advantages and limitations of these testers and offer recommendations for effective use and improved measurement accuracy.

Key words: losses, fiber optic networks, optical testers, measurement, fibers, connecting elements, splices, types of networks, scale, calculation, interpretation, advantages, limitations, recommendations.

В настоящее время контроль качества волоконно-оптических линий передачи осуществляется путем измерения в них потерь света. Для этих целей разработана аппаратура, позволяющая находить не только полные потери в линии (оптические тестеры), но и распределение потерь и коэффициентов отражения вдоль линии (оптические рефлектометры). В локальных линиях, учитывая их малую протяженность (1...2 км), можно ограничиться измерением полных потерь с помощью оптических тестеров. Этот метод измерения потерь является эталонным, так как в нем измеряется непосредственно доля мощности, поглощенная в волокне (метод облома волокна и метод вносимых потерь). Однако с помощью оптических тестеров можно измерить только полные потери в линии передачи и при этом необходимо еще иметь доступ одновременно к обоим концам волокна, что сложно осуществить в магистральных линиях.

Контроль величины потерь в строительных длинах оптических кабелей и в сварных соединениях волокон важен не только для минимизации полных потерь в линии, но ещё и потому, что он позволяет, хотя и косвенно, судить о надежности линии, срок службы которой около 25 лет. Потери могут превысить заданное значение на каком-нибудь участке линии, чаще всего, из-за избыточного натяжения волокон в кабеле, наличия дефекта в сварном соединении волокон или сильного изгиба волокон в муфте. В этом случае нельзя быть уверенным в том, что этот участок линии не будет в дальнейшем быстро деградировать и не возникнет аварийная ситуация в результате обрыва волокон в линии. Все такие участки должны быть выявлены и исправлены ещё на стадии монтажа линии.

Оптическое волокно представляет собой двухслойную цилиндрическую кварцевую нить, состоящую из сердцевины и оболочки. Оболочка покрыта защитным слоем из акрилатного лака. Сердцевина легирована германием, поэтому её показатель преломления больше, чем у оболочки. Свет распространяется в сердцевине волокна, испытывая полное внутреннее отражение на границе с оболочкой. Он проникает в оболочку на глубину 8 порядка длины волны, т.е. на глубину много меньше её толщины и, следовательно, не взаимодействует с покрытием из акрилатного лака. Это покрытие необходимо для защиты кварцевой оболочки от механических повреждений и воздействия воды. Волокна делятся на два основных типа: многомодовые и одномодовые. Для всех типов волокон, применяемых в линиях связи, диаметр кварцевой оболочки имеет стандартный размер 125±1 мкм. Номинальный диаметр сердцевины у многомодовых волокон 50

или 62.5 мкм. Диаметр сердцевины у одномодовых волокон может меняться в зависимости от типа волокна в пределах 7..9 мкм (рис. 1.1). Нормируемым параметром у одномодовых волокон является диаметр модового пятна, величина которого зависит от типа волокна и рабочей длины волны и лежит в пределах 8..10 мкм. Отклонение диаметра модового пятна от его средней величины в соответствии с международным стандартом ITUT Rec. G. 652 не должно превышать 10 %.

Рис. 1.1. Геометрические параметры одномодовых и многомодовых волокон

Геометрические параметры одномодовых и многомодовых волокон Все типы волокон, применяемые в линиях связи, по своим геометрическим параметрам настолько близки друг к другу, что при внешнем осмотре, если нет специальной маркировки, определить какой это тип волокна, практически невозможно. Многомодовые волокна применяются в локальных вычислительных сетях и частично в транспортных сетях на уровне доступа. Характеристики многомодовых волокон и области их применения в линиях связи достаточно подробно рассмотрены в нашей предыдущей книге «Оптические волокна для линий связи». Одномодовые волокна применяются в транспортных сетях всех трех уровней: магистральном, уровне распределения и уровне доступа. Типы одномодовых волокон отличаются друг от друга только формой профиля показателя преломления и, соответственно, дисперсионными характеристиками.

Основные типы одномодовых волокон, применяемых в линиях связи, нормируются международными стандартами ITU-T Rec. G. 652...G. 655:

- G.652: волокна с несмещенной дисперсией (SM волокна) с длиной волны нулевой дисперсии и длиной волны отсечки в районе 1310 нм. 9
- G.653: волокна со смещенной дисперсией (DS волокна) с длиной волны нулевой дисперсии в районе 1550 нм и длиной волны отсечки в районе 1310 нм.

- G.654: волокна с несмещенной дисперсией (SM волокна) с длиной волны нулевой дисперсии в районе 1310 нм и длиной волны отсечки в районе 1550 нм.
- G.655: волокна со смещенной ненулевой дисперсией (NZDS волокна), обладающие малой дисперсией (0.1...6 пс/нм×км) в диапазоне длин волн 1530. ..1565 нм.
- G.656: волокна с ненулевой дисперсией для систем грубого уплотнения по длинам волн (CWDM – Coarse Wavelength Division Multiplexing). Существует также несколько специальных типов одномодовых волокон применяемых в волоконно-оптических устройствах:
 - Волокна для компенсации дисперсии (DC – Dispersion Compensating), применяемые в модулях компенсации дисперсии.
 - Волокна с примесью редкоземельных элементов, применяемые в оптических усилителях, например, в EDFA – Erbium Doped Fiber Amplifier.
 - Волокна, сохраняющие состояние поляризации излучения (PM – Polarization Maintaining), применяемые в гироскопах, поляризационных делителях и смесителях.
 - Дырчатые волокна (Holey Fiber), применяемые в компенсаторах дисперсии, в оптических шнурах, в нелинейных элементах.

В коротковолновой части диапазона потери ограничиваются релеевским рассеянием, а в длинноволновой части – инфракрасным поглощением. Релеевское рассеяние уменьшается с увеличением длины волны $\sim 1/\lambda^4$: , а инфракрасное поглощение увеличивается. Абсолютный минимум потерь приходится на $\lambda = 1550$ нм.

Рис. 1.2. Спектр потерь и положение окон прозрачности в кварцевых волокнах.

Основным типом волокон, применяемых в линиях связи, являются стандартные одномодовые волокна (G. 652). Для их обозначения используют несколько различных сокращений: NDSF – No Dispersion Shifted Fiber (волокно с несмещенной дисперсией), SF – Standard Fiber (стандартное волокно), SSMF – Standard Single Mode Fiber (стандартное одномодовое волокно). Наиболее распространенное обозначение: SM – Single Mode (одномодовое). Для лучших образцов SM волокон потери на длине волны 1550 нм составляют 0.18...0.19 дБ/км (такие волокна поставляются по специальному заказу). Кроме того, SM волокна обладают более совершенными геометрическими параметрами и стабильным диаметром модового пятна, что позволяет достигать минимальных потерь в сдвехах таких волокон (типичное значение 0.02 дБ).

Результаты. Волокна LWPF удовлетворяют требованиям Rec. G.652C и полностью совместимы с SM волокнами (G. 652). В LWPF волокнах потери в водяном пике уменьшены до величины 12 0.31 дБ/км, что меньше, чем потери во втором окне прозрачности на $\lambda = 1310$ нм (0.35 дБ/км). В результате появилась возможность создавать системы, работающие в пятом окне (S) прозрачности (1480...1520 нм), и в широком диапазоне длин волн (E) находящимся между вторым и пятым окном прозрачности (1360...1460 нм). Этот новый диапазон длин волн называют расширенным (Extended) и обозначают буквой E. Рабочие диапазоны длин волн и их наименования приведены в таблице № 1.

таблица № 1.

О- диапазон	1260...1360нм	Основной (Original)
Е- диапазон	1360...1460нм	Расширенный (Extended)
S- диапазон	1460...1530нм	Коротковолновый (Short wavelength)
С- диапазон	1530...1565нм	Стандартный (Conventional)
L- диапазон	1565...1625нм	Длинноволновый (Long wavelength)
U- диапазон	1625...1675нм	Сверхдлинный (Ultra-long wavelength)

Длина волны отсечки в SM и LWPF волокнах лежит ниже 1310 нм, что обеспечивает возможность работы в одномодовом режиме во всех диапазонах длин волн начиная с О - диапазона. Однако чем дальше от длины волны отсечки находится рабочая длина волны, тем больше потери, возникающие при изгибах волокон. В последние годы с развитием DWDM систем основным рабочим диапазоном стал С - диапазон ($\lambda = 1550$ нм), так в него попадает полоса усиления эрбиевого волоконного усилителя (EDFA

– Erbium Doped Fiber Amplifier). Для работы в этом диапазоне целесообразно использовать волокна с большей длиной волны отсечки (G. 654). Недавно компания Sumitomo разработала волокна (Z Fiber, G. 654), обладающие предельно малыми потерями. В этих волокнах сердцевина не содержит примесей, а показатель преломления световедущей оболочки уменьшен путем легирования её примесью фтора. Таким путем удалось не только снизить потери до рекордно малой величины 0.148 дБ/км на $\lambda = 1570$ нм, но и существенно повысить их радиационную стойкость. Профиль показателя преломления у Z Fiber ступенчатый, как и у SM волокон, и они обладают примерно такими же дисперсионными характеристиками.

Применение волокон Z Fiber позволяет увеличить расстояние между ретрансляторами на 30 % по сравнению с SM волокнами. Они могут быть использованы также в качестве компенсаторов дисперсии для уменьшения влияния нелинейных эффектов в DWDM системах.

Потери в изогнутых волокнах Спектры потерь в изогнутых и в «прямых» волокнах могут существенно различаться. Так, например, в «прямых» волокнах потери на $\lambda = 1550$ нм меньше чем на $\lambda = 1310$ нм. В то же время потери, вносимые при изгибе волокна, на $\lambda = 1550$ нм больше чем на $\lambda = 1310$ нм.

Рис. 1.3. Зависимость величины вносимых потерь от диаметра намотки для SMF и PCF волокон

Заключение. В прямом волокне потери (в рабочих диапазонах волн) возникают в основном из-за релеевского рассеяния и уменьшаются с увеличением длины волны $\sim 1/\lambda^4$. В изогнутом волокне возникают дополнительные потери из-за того, что периферийная часть моды распространяется со скоростью большей скорости света в оболочке. Потери, вносимые при изгибе волокна, тем меньше, чем больше скачок показателя преломления между сердцевиной и оболочкой, и чем ближе рабочая длина волны к длине волны отсечки. В SM волокне длина волны отсечки немного

меньше 1310 нм и SM волокно поддерживает одномодовый режим не только на $\lambda = 1550$ нм, но и на $\lambda = 1310$ нм. Однако так как $\lambda = 1550$ нм находится дальше от длины волны отсечки, то потери, вносимые при изгибе волокна, как видно из рис. 1.7, на этой длине волны заметно больше, чем на $\lambda = 1310$ нм. Этот факт используется в рефлектометрии для поиска мест изгиба волокон. В волокнах Z Fiber (G. 654) длина волны отсечки смещена в длинноволновую сторону (1460 нм в кабеле). Для них зависимость вносимых потерь от диаметра намотки на оправку на $\lambda = 1550$ нм должна быть примерно такой же, как в SM волокнах на $\lambda = 1310$ нм. Однако, в отличие от SM волокон, волокна Z Fiber не поддерживают одномодовый режим на $\lambda = 1310$ нм.

Хотя потери в одномодовом волокне не зависят от направления распространения света, принято проводить измерения потерь в линии в обоих направлениях. Таким образом, удается исключить некоторые систематические погрешности. Например, если по ошибке к одномодовому волокну (в оптическом кабеле) был приварен пигтейл из многомодового волокна. Тогда потери в линии будут зависеть от направления распространения света (т.е. различаться больше чем погрешность измерений), так как коэффициент передачи со стороны одномодового волокна больше, чем со стороны многомодового волокна. Или, например, усреднив результаты измерений потерь во встречных направлениях, можно исключить систематическую ошибку, возникающую из-за разной чувствительности фотоприемных блоков мультиметров, размещенных на разных концах линии.

Список литературы

1. Аджемов С.С., Урядников Ю.Ф. Технологии широкополосного доступа: динамика и перспективы развития // Электросвязь. -2011.- №1. -с. 19-23.
2. Хорев А.А. Средства перехвата информации с проводных линий связи // Защита информации. INSIDE -2011 // -№1. с. 22-32.
3. Системы оптического доступа следующего поколения. По материалам журнала New Breeze // Век качества. -2017. -№8. -с. 45-47.
4. Никульский И.Е. Модель оптической сети доступа GPON // Вестник связи. -2011. -№ 2. -с. 49-50.
5. Абрамова У.С., Павлова., М.С.Кортунин Последние достижения подводной оптической связи // Вестник связи.-2021. -№12. -с. 13-20.
6. <http://ntc.metrotek.ru/b45otdr.html> — страница измерительного прибора, для которого разрабатывался модуль рефлектометра
7. WWW. tehcom.com.

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI	
B. M.Tojiboev, A.A.Ravshanov	3
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ	
Б.Н.Шамсиддинов	10
IMPROVEMENT OF TEACHING MATERIALS IN THE TEACHING OF FUNDAMENTAL SCIENCES OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ON THE BASIS OF IMITATION-VARIATION	
D.B.Xamidov, J.G'.Obidov.	17
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА	
Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М.Набиев.....	22
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И Узбекистаном	
Абдипатта уулу Жумабек.....	29
ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОКАЛ МАСАЛАЛАР	
Г.И.Тиллабаева	32
АХВОРОТ ВА PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
J.I.Fayzullayev.....	39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.	
К.Хаитбоев.	44
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ	
М.М.Акрамов, А.Р.Мирзаакбаров.....	50
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ	
Ш.А.Туляганова.....	55

**РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Т.У.Курбаниязов, Р.К.Нажматдинов, Э.М.Кушманов.....62

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

U.Orunbayeva, S.Xolmamatov.....71

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARINING RAQAMLI
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI**

N.N.Xamdamov, Z.A.Alijonov.....77

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский